

Pismo Związku Polaków w Rumunii

Polonus

3 (314) 2023

Revista Uniunii Polonezilor din România

Książka „Kronika bukowińskich Polaków 1906-1910”

Jan Bujak jest badaczem, który od wielu lat zajmuje się dokumentowaniem historii Polaków na Bukowinie. Systematycznie publikuje fragmenty swoich opracowań na łamach „Polonusa”. Jest więc czytelnikom tego czasopisma doskonale znany. Wiele osób pamięta go, przyjeżdżającego wielokrotnie na organizowane w Rumunii Dni Polskie. Dzisiaj z racji wieku i stanu zdrowia nie odbywa już tych podróży. Przybywa jednak na Bukowinę swoimi myślami, a społeczności Polaków bukowińskich oddaje swoją olbrzymią wiedzę i pracowitość.

Kilka miesięcy temu do naszych rąk trafiła jego najnowsza książka „Kronika bukowińskich Polaków 1906-1910”. Jest to kontynuacja wcześniejszych opracowań. W 2017 r. została wydana „Kronika bukowińskich Polaków 1911-1914”, a w 2021 r. miałem przyjemność recenzować dla „Polonusa” „Kronikę Polaków bukowińskich i zamieszkałych w Rumunii 1931-1940”. Z licznych publikacji Jana Bujaka wymienię jeszcze jedną, wydaną w Krakowie książkę „„Gazeta Polska» 1883-1914”.

Jan Bujak jest emerytowanym pracownikiem Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (dzisiaj to Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej). W tam-

Cartea „Cronica polonezilor bucovineni 1906-1910”

Jan Bujak este cercetător, care de mulți ani se ocupă cu documentarea istoriei polonezilor din Bucovina. Sistematic publică fragmente ale lucrărilor sale în paginile revistei „Polonus”, așadar este destul de cunoscut cititorilor acestei reviste. Multă lume și-l aduce aminte venind de multe ori la Zilele Culturii Polone organizate în România. Astăzi, din cauza vârstei și a stării de sănătate nu mai face astfel de călătorii. Totuși, este prezent în Bucovina cu gândul, iar comunității polonezilor bucovineni oferă înapoi cunoștințele sale enorme și sânguința sa.

Cu câteva luni în urmă în mâinile noastre a ajuns cea mai nouă carte „Cronica polonezilor bucovineni 1906-1910”. Este o continuare a volumului anterior. În anul 2017 a fost editată „Cronica polonezilor bucovineni 1911-1914”, iar în anul 2021 am avut plăcerea să fac recenzia pentru revista „Polonus” a volumului „Cronica polonezilor bucovineni și care locuiau în România între anii 1931-1940”. Dintre numeroasele publicații ale lui Jan Bujak voi mai enumera una, cartea editată în Cracovia „„Gazeta Polonă» 1883-1914”.

Jan Bujak este angajat pensionar al Academiei Pedagogice „Comisia Educației Naționale” din Cracovia (astăzi Universitatea Pedagogică „Comisia

tejszym Instytucie Filologii Polskiej zajmował się naukowo prasoznawstwem. Tematyka jego publikacji jest więc często związana z historią poszczególnych tytułów prasowych. Prasa jest też dla niego ważnym źródłem wiedzy o przeszłości. Tak jest i w przypadku „Kroniki bukowskińskich Polaków 1906-1910”, która opiera się na wydawanej w Czerniowcach „Gazecie Polskiej”.

Ta najnowsza książka Jana Bujaka to obszerne, liczące 631 stron opracowanie, dotyczące zaledwie pięcioletniego okresu dziejów Bukowiny. Uwagę czytelnika może więc od razu zwrócić szczególność autora, który już we wstępie uzasadnił, dlaczego widzi potrzebę możliwie dokładnego opisanie dziejów społeczności polskiej na Bukowinie (w tej, ale jak możemy się domyślać, także w innych jego książkach). Jan Bujak stwierdził, że wiele informacji o aktywności Polaków było w przeszłości celowo przemilczanych i wypaczonych. Następnie, ze względu na brak rzetelnej wiedzy, pomijanych. Jakby na potwierdzenie tego, na stronach 32 i 102 książki czytamy, że już 1906 r. zmagano się z problemem pomniejszania liczby Polaków w oficjalnych statystykach i wykazywaniem ich jako Słowaków. Intencją Jana Bujaka jest więc dostarczenie współczesnemu czytelnikowi rzetelnej wiedzy, która zachowała się na łamach archiwalnych numerów lokalnej prasy, będącej wiarygodnym źródłem informacji.

Autor w sposób szczegółowy przybliżył nam czas, w którym społeczność polska była niezwykle aktywna. W publikacji znajdujemy wiele cennych informacji na temat wydarzeń w poszczególnych miejscowościach, a także o działalności osób, często już dziś zapomnianych. W książce jest bardzo dużo informacji biograficznych. Dowiadujemy się m.in. o nominacjach na stanowiska, wykonywanych zawodach, jubileuszach, działalności artystycznej, naukowej, dobroczynnej, gospodarczej i politycznej, a także o śmierci poszczególnych, zasłużonych dla społeczności lokalnej osób. Książka jest źródłem wiedzy o licznych polskich stowarzyszeniach na Bukowinie, ich sukcesach i problemach z jakimi się zmagaly. Okazuje się, że Polacy stanowili bardzo aktywną grupę narodowościową. Działali na wielu polach życia społecznego, ale przede wszystkim pragnęli zachować swoją kulturę i tożsamość narodową. Nie brakuje więc licznych informacji na temat poczynań lokalnych struktur Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” i Towarzystwa Strzeleckiego. W książce można przeczytać o wielu problemach szkolnictwa polskiego na Bukowinie, ale też o dzia-

Edukacji Națională). La Facultatea de Filologie Polonă de acolo se ocupa de studiul științific al presei. Tematica publicațiilor sale este deci, adesea, legată de istoria anumitor titluri din presă. De asemenea, presa este pentru el o importantă sursă de cunoaștere a trecutului. Așa este și în cazul „Cronicii polonezilor bucovineni 1906-1911” care se bazează pe revista cernăuțeană „Gazeta Polonă”.

Această cea mai nouă carte a lui Jan Bujak este o lucrare vastă, care are 631 de pagini și care cuprinde aproape cinci ani de istorie din Bucovina. Cititorul poate fi atras imediat de atenția la detalii a autorului, care chiar din introducere a clarificat de ce vede necesitatea de a descrie cât mai exact istoria comunității poloneze din Bucovina (în această carte, dar, după cum putem bănui, și în celelalte cărți ale sale). Jan Bujak a constatat că multe informații despre activitatea polonezilor erau în trecut în mod intenționat omise și distorsionate. Iar mai apoi, din cauza lipsei de cunoștințe concrete, trecute cu vederea. Cumva, pentru confirmare, în paginile 32 și 102 a cărții citim că deja din anul 1906 se luptau cu problema scăderii numărului de polonezi în statisticele oficiale și prezentarea acestora ca slovaci. Intenția lui Jan Bujak este aceea de a prezenta cititorului contemporan informații concrete care s-au păstrat în paginile numerelor de arhivă a presei locale, fiind o sursă de informații credibilă.

Autorul, într-un mod deosebit ne aduce mai aproape perioada când comunitatea poloneză era foarte activă. În publicație găsim o mulțime de informații prețioase pe tema evenimentelor din diferite localități, dar și despre activitatea persoanelor, adesea uitate astăzi. În carte sunt foarte multe informații biografice. Aflăm, printre altele despre numirile în funcții, meseriile practicate, jubilee, activitatea artistică, științifică, de binefacere, economică și politică, dar și despre decesul unor persoane importante pentru comunitatea locală. Cartea este o sursă de informare despre o mulțime de organizații poloneze din Bucovina, succesele ei și problemele cu care se confruntau. Se dovedește faptul că polonezii reprezentau un grup etnic foarte activ. Activau în multe domenii ale vieții sociale, dar mai presus de toate doreau să-și păstreze cultura și identitatea națională. Există deci, multe informații referitoare la activitățile structurilor locale a Societății de Gimnastică „Sokół” și Societății de Trăgători. În carte se poate citi despre multe probleme ale educației poloneze din Bucovina, dar și despre activitatea corurilor, Asociației Meșteșugarilor Polonezi „Gwiazda”, Corpora-

łałości chórów, Stowarzyszenia Rękodzielników Polskich „Gwiazda”, Korporacji Akademików Polskich „Lechia”, Towarzystwa Akademików Polskich „Ognisko”, Towarzystwa Bratniej Pomocy i Czytelni Polskiej (w Czerniowcach, w Suczawie, w Waszkowcach czy w Wyżnicy), a także poszczególnych parafii rzymskokatolickich. Publikacja zawiera informacje o działalności patriotycznej Polaków, o obchodach rocznic wybuchu powstań kościuszkowskiego, listopadowego i styczniowego czy obchodach kolejnych rocznic uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

W książce nie brakuje też tematyki obyczajowej, która w tamtych latach także interesowała czytelników „Gazety Polskiej”. Dowiadujemy się więc o kilku morderstwach i kradzieżach, a nawet o wypadku samochodowym w Mamajowcach w 1910 r.

Publikacja Jana Bujaka jest książką wartościową, mającą duże walory poznawcze. Zwłaszcza że archiwalne numery prasy polskiej, wydawanej na Bukowinie w latach 1906-1910, nie są dostępne dla zdecydowanej większości czytelników.

Wszystkim zainteresowanym historią Bukowiny polecam lekturę tej książki, którą bardzo starannie wydał Związek Polaków w Rumunii.

dr Jarosław Durka

*– Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława
Wojciechowskiego*

ției Academicienilor Polonezi „Lechia”, Societății Academice Poloneze „Ognisko”, Asociației Polone de Ajutor Frățesc și Societății Polone de Lectură (în Cernăuți, Suceava, Vășcăuți sau Vijnița), dar și despre anumite parohii romano-catolice. Publicația cuprinde informații despre activitatea patriotică a polonezilor, despre comemorările insurecțiilor lui Kościuszko, a celei din noiembrie și ianuarie, sau despre sărbătoririle succesive ale Constituției din 3 Mai.

Din carte nu lipsește nici tematica obiceiurilor care și pe atunci îi interesa pe cititorii „Gazetei Polone”. Aflăm și despre câteva crime și jafuri, și chiar despre un accident de mașină în Mămăești în anul 1910.

Publicația lui Jan Bujak este o carte importantă, având o mare valoare cognitivă, mai ales că numerele de arhivă ale presei poloneze editate în Bucovina între anii 1906-1910 nu sunt disponibile pentru marea majoritate a cititorilor.

Tuturor celor interesați de istoria Bucovinei le recomand lectura acestei cărți, care a fost publicată cu mare grijă de Uniunea Polonezilor din România.

Trad. Iuliana Agneșca Dascălu